

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ САМАРАЛИ ИЖРОСИНING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI.....	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH.....	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI	324
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
QURILISH XIZMATLARI KO'RSATISH TIZIMINING SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	329
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	

TIJORAT BANKLARIDA KROSS-SOTUVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	334
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
BIZNES JARAYONLARI SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH.....	338
Shodmanov Toshtemir Ro'ziyevich	
O'ZBEKISTONNING ENERGETIK SALOHİYATI EMPIRIK TAHLILI.....	342
Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna	
FAVQULOTDA VAZIYATLARDA SUV TOSHQINI VA SEL HOLATLARIDA AHOLI VA HUDUDLARINI HIMOYA QILISHGA SALBIY TA'SIR KO'RSATUVCHI MUAMMOLI MASALALAR VA ULARNI BARTARAF QILUVCHI BULDOZER ISHCHI JIHOZI KONSTRUKSIYASI.....	354
Yangiboyev G'iyosjon, Asqarxo'jayev To'lqin	
KAM XARAJATLI AVIATASHUVCHILAR FAOLIYATINING FAOLIYATINING SAMARQAND TURIZMI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	359
Alisher Suyunov	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	366
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
GEN Z AVLODI BILAN ISHLASHDA HR STRATEGIYALARI.....	372
Xasanov Sarvar Ulug'bek o'g'li	
МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	378
Махмудов Суннатжон Абдужаббор угли	
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ВНЕДРЕНИЯ «СМАРТ-ТУРИЗМА» В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Юсубова Махлиё Икромовна	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELINI TAKOMILLASHTIRISH: EKOTIZIMLI YONDASHUV.....	389
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI FANINING FANLARARO BOG'LIQLIGI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUV.....	397
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	403
Mamadaliyev Doniyorbek Shuxratbek o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAHARLARINING EKOTRANSFORMATSIYASI.....	410
Xusainov Oybek Djabbarovich	
KAPITAL BOZORI ORQALI MOLIYALASHTIRILADIGAN INVESTITSION LOYIHALARDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	414
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QISHLOQ XO'JALIGINING EKOLOGIK BARQARORLIGINI OSHIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISH METODOLOGIYASI.....	421
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
OZIQ-OVQAT BOZORI RIVOJLANISHINI PROGNOZLASH MEXANIZMINI O'RGANISH METODIKASI.....	426
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich, Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ: ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	434
Ли Д.Э.	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING MAKROIQTISODIY TAHLILI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	440
Xikmatullayeva Nargiza Jamoliddin qizi	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI.....	446
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	

TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA YASHIL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	453
Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH DAVLAT IJTIMOY- IQTISODIY SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	457
Islomov Shuhrat Marufjonovich, Saparov Murod Irgashovich O'ZBEKISTONDA TASHISH VA SAQLASH XIZMATLARI BOZORINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI ..	462
Usmanova Zumrad Islamovna, Pardayeva Kamola OLIJ TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Xasanova Yulduz Kayumovna	

O‘ZBEKISTONDA TASHISH VA SAQLASH XIZMATLARI BOZORINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Usmanova Zumrad Islamovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Marketing” kafedrasida dotsenti

Email: usmanovazumrad793@gmail.com

ORCID: 0009-0006-0283-9645

Pardayeva Kamola

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida assistenti, mustaqil izlanuvchi

Annotasiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda tashish va saqlash xizmatlari bozorining rivojlanish xususiyatlari, uning milliy iqtisodiyotdagi o‘rni hamda transport-logistika tizimini takomillashtirishdagi ahamiyati tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, tashqi savdo hajmlarining ortishi, logistika infratuzilmasining rivojlanishi va transport-kommunikatsiya tarmoqlarining modernizatsiya qilinishi sharoitida tashish va saqlash xizmatlari bozorining holati hamda rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli logistika texnologiyalarining joriy etilishi, zamonaviy logistika markazlari va ombor xo‘jaliklarining tashkil etilishi, elektron tijoratning kengayishi hamda xalqaro transport koridorlarining rivojlanishi mazkur xizmatlar bozoriga ta‘sir etuvchi muhim omillar sifatida baholangan. Tadqiqot natijalari tashish va saqlash xizmatlari bozorining raqobatbardoshligini oshirish, logistika xarajatlarini kamaytirish, transport-tranzit salohiyatidan samarali foydalanish hamda xizmatlar sifatini yaxshilash bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Maqola natijalari transport-logistika sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, tadqiqotchilar va soha boshqaruvi bilan shug‘ullanuvchi tashkilotlar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: tashish xizmatlari, saqlash xizmatlari, logistika, transport-logistika tizimi, logistika infratuzilmasi, transport infratuzilmasi, logistika markazlari, ombor xo‘jaligi, raqamli logistika, elektron tijorat, xalqaro transport koridorlari, transport-tranzit salohiyati, xizmatlar bozori, logistika samaradorligi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности развития рынка транспортных и складских услуг в Узбекистане, его роль в национальной экономике и значение для совершенствования транспортно-логистической системы. В ходе исследования анализируются состояние и тенденции развития рынка транспортных и складских услуг в контексте проводимых в стране экономических реформ, увеличения объемов внешней торговли, развития логистической инфраструктуры и модернизации транспортно-коммуникационных сетей. Также в качестве важных факторов, влияющих на рынок этих услуг, оцениваются внедрение цифровых логистических технологий, создание современных логистических центров и складов, расширение электронной коммерции и развитие международных транспортных коридоров. Результаты исследования позволяют разработать научно-практические рекомендации по повышению конкурентоспособности рынка транспортных и складских услуг, снижению логистических издержек, эффективному использованию транспортно-транзитного потенциала и повышению качества услуг. Результаты статьи имеют практическое значение для специалистов, исследователей и организаций, занимающихся управлением сектором в области транспорта и логистики.

Ключевые слова: транспортные услуги, услуги хранения, логистика, транспортно-логистическая система, логистическая инфраструктура, транспортная инфраструктура, логистические центры, складирование, цифровая логистика, электронная коммерция, международные транспортные коридоры, транспортный и транзитный потенциал, рынок услуг, эффективность логистики

Abstract: This article examines the developmental characteristics of the transportation and storage services market in Uzbekistan and evaluates its role in the national economy and logistics system development. The study analyzes the current state and major development trends of transportation and storage services in the context of ongoing economic reforms, increasing foreign trade turnover, modernization of transport and communication networks, and improvement of logistics infrastructure. Particular attention is given to the impact of digital logistics technologies, the establishment of modern logistics centers and warehousing facilities, the rapid growth of e-commerce, and the expansion of international transport corridors on the development of the sector. The findings indicate that the transportation and storage services market plays a significant role in enhancing supply chain efficiency, reducing logistics costs, improving service quality, and strengthening the country's transit potential. Based on the research results, practical recommendations are proposed for increasing the competitiveness of logistics services, accelerating digital transformation processes, and ensuring sustain-

able development of the transportation and storage services market. The results of the study may be useful for researchers, policymakers, and professionals working in the fields of transport, logistics, and service sector development.

Keywords: transportation services, storage services, logistics, transport and logistics system, logistics infrastructure, transport infrastructure, logistics centers, warehousing, digital logistics, e-commerce, international transport corridors, transit potential, service market, logistics efficiency, Uzbekistan.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlarining chuqurlashuvi va xalqaro savdo hajmlarining o'sishi transport va logistika xizmatlariga bo'lgan talabni oshirmoqda. Tashish va saqlash xizmatlari mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. Mazkur xizmatlar ishlab chiqaruvchilar, savdo tashkilotlari va iste'molchilar o'rtasidagi aloqalarni ta'minlab, mahsulotlar harakatining samaradorligini oshiradi.

O'zbekiston Markaziy Osiyoning muhim transport-tranzit hududida joylashgan bo'lib, mamlakatda transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish, multimodal tashuvlarni kengaytirish va zamonaviy ombor xo'jaliklarini shakllantirish bo'yicha keng ko'lami islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, tashish va saqlash xizmatlari bozorining rivojlanish xususiyatlarini o'rganish va uning samaradorligini oshirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Maqolaning maqsadi O'zbekistonda tashish va saqlash xizmatlari bozorining rivojlanish xususiyatlarini aniqlash hamda sohani takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tashish va saqlash xizmatlari iqtisodiyotning muhim infratuzilmaviy tarkibiy qismi bo'lib, ishlab chiqarish, savdo va iste'mol jarayonlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlaydi. Mazkur yo'nalishning nazariy va amaliy jihatlari ko'plab xorijiy hamda mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Logistika nazariyasining shakllanishida Martin Christopherning ilmiy ishlari muhim o'rin tutadi. U logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvini korxonaning raqobatbardoshligini oshiruvchi strategik omil sifatida baholab, transport va ombor xizmatlarining integratsiyalashgan boshqaruvi xarajatlarni kamaytirish hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashini asoslab bergan. Christopherning fikricha, zamonaviy logistika tizimlarida qiymat yaratish jarayoni butun ta'minot zanjiri samaradorligiga bog'liq.

Donald Bowersox va David Closs logistika infratuzilmasining rivojlanishi milliy iqtisodiyot samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlarida transport, saqlash, axborot oqimlari va taqsimot tizimlarining o'zaro uyg'unligi logistika tizimi samaradorligining asosiy omili sifatida ko'rsatilgan.

John J. Coyle transport xizmatlari iqtisodiyotini o'rganar ekan, yuk tashish tizimlarining rivojlanishi savdo hajmlarining kengayishi va mintaqalararo iqtisodiy integratsiyaning kuchayishiga xizmat qilishini qayd etadi. Olim transport xizmatlari sifati va tezkorligi iqtisodiy faoliyat natijadorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslagan.

Paul R. Murphy va Donald F. Wood logistika xizmatlari bozorida ombor xo'jaligi va saqlash xizmatlarining roli tobora ortib borayotganini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, zamonaviy omborlar nafaqat mahsulotlarni saqlash, balki ularni saralash, markirovkalash, qadoqlash va qayta taqsimlash funksiyalarini ham bajaruvchi logistika markazlariga aylanmoqda.

Jahon Banki ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan Logistics Performance Index metodologiyasi mamlakatlar logistika tizimining samaradorligini baholashda muhim ilmiy-amaliy vosita hisoblanadi. Ushbu tadqiqotlarda bojxona jarayonlari, transport infratuzilmasi, xalqaro tashuvlar sifati va logistika xizmatlarining rivojlanish darajasi iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan.

Osiyo Taraqqiyot Banki va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Osiyo va Tinch okeani bo'yicha Iqtisodiy va Ijtimoiy Komissiyasi tadqiqotlarida Markaziy Osiyo davlatlarida transport koridorlarini rivojlantirish, multimodal tashuvlarni kengaytirish hamda logistika markazlarini tashkil etish mintaqaviy savdo hajmlarini oshirishning muhim sharti sifatida baholangan.

O'zbekiston sharoitida transport-logistika tizimini rivojlantirish masalalari bir qator mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan o'rganilgan. Tadqiqotlarda mamlakatning qulay geografik joylashuvi, xalqaro transport yo'laklarida ishtiroki va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar tashish va saqlash xizmatlari bozorining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotgani qayd etiladi. Shu bilan birga, logistika xarajatlarning nisbatan yuqoriligi, ayrim hududlarda infratuzilma yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda zamonaviy ombor texnologiyalarining cheklanganligi bozorning yanada rivojlanishini sekinlashtiruvchi

omillar sifatida baholanadi.

Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili tashish va saqlash xizmatlari bozorining samarali faoliyat yuritishi transport infratuzilmasi, logistika markazlari, raqamli texnologiyalar va xalqaro hamkorlik darajasiga bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Mazkur yondashuvlar O'zbekistonda tashish va saqlash xizmatlari bozorining rivojlanish xususiyatlarini tadqiq etishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, statistik tahlil, iqtisodiy tahlil va ilmiy abstraksiya usullaridan foydalanildi. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, transport sohasiga oid normativ-huquqiy hujjatlar, ilmiy adabiyotlar hamda logistika sohasi bo'yicha xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari tadqiqotning axborot bazasini tashkil etdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, O'zbekistonda tashish va saqlash xizmatlari bozori iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari rivojlanishi bilan uzviy bog'liq holda taraqqiy etmoqda. Ayniqsa, tashqi savdo hajmining o'sishi va mamlakatning mintaqaviy logistika markaziga aylanish strategiyasi mazkur bozorning o'sish sur'atlarini jadallashtirmoqda.

Tashish va saqlash xizmatlari bozorining rivojlanish xususiyatlarini baholashda quyidagi mezonlar asos qilib olindi:

- transport infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi;
- logistika xizmatlari hajmi;
- ombor xo'jaliklari imkoniyatlari;
- raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi;
- xalqaro transport yo'laklarida ishtirok etish ko'lami;
- xizmatlar sifatining raqobatbardoshlik darajasi.

Tadqiqot jarayonida tashish va saqlash xizmatlari bozori rivojlanishiga ta'sir etuvchi ijobiy va salbiy tomonlari aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Tashish va saqlash xizmatlari bozori rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar[®]

Ijoby omillar	Takomillashtirishni talab etuvchi omillar
Geografik joylashuvning qulayligi	Ayrim hududlarda logistika infratuzilmasini yanada rivojlantirish zarurati
Transport tarmoqlarining rivojlanishi	Logistika xarajatlarini optimallashtirish imkoniyatlarining mavjudligi
Davlat qo'llab-quvvatlashi	Malakali kadrlar salohiyatini yanada oshirish zarurati
Raqamlashtirish jarayonlari	Zamonaviy ombor texnologiyalarini kengroq joriy etish ehtiyoji
Xalqaro hamkorlikning kengayishi	Tashqi iqtisodiy omillar ta'siriga moslashuvchanlikni kuchaytirish zarurati

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda tashish va saqlash xizmatlari bozori so'nggi yillarda izchil rivojlanish tendensiyasini namoyon etmoqda. Mazkur jarayon mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, tashqi savdo aloqalarining kengayishi hamda transport-kommunikatsiya infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar bilan uzviy bog'liqdir. Xizmatlar bozorining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatayotgan omillarni tahlil qilish natijasida bir qator muhim xususiyatlar aniqlandi.

Avvalo, mamlakatda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlar tashish xizmatlari samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, avtomobil va temir yo'l tarmoqlarini rekonstruksiya qilish, yangi transport yo'nalishlarini ishga tushirish, shuningdek, xalqaro aeroportlarning texnik va tashkiliy imkoniyatlarini kengaytirish yuk va yo'lovchi tashish xizmatlari sifatini yaxshilashga zamin yaratmoqda.

Shu bilan birga, mamlakatning iqtisodiy faol hududlarida zamonaviy logistika markazlari va taqsimlash markazlarining tashkil etilishi saqlash xizmatlari bozorining rivojlanishini jadallashtirmoqda. Bunday infratuzilma obyektlari mahsulotlarni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash va iste'molchilarga yetkazib berish jarayonlarini

optimallashtirish orqali logistika operatsiyalarining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tahlillar raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ham bozor rivojlanishining muhim yo'nalishlaridan biriga aylanganligini ko'rsatdi. Elektron yuk kuzatuv tizimlari, omborlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari (WMS), transport boshqaruv tizimlari (TMS) va elektron hujjat aylanishi mexanizmlarining keng qo'llanilishi xizmatlar ko'rsatish tezligi, aniqligi va shaffofligini sezilarli darajada oshirmoqda.

So'nggi yillarda elektron tijoratning jadal sur'atlarda rivojlanishi ham tashish va saqlash xizmatlariga bo'lgan talabning o'sishiga olib kelmoqda. Internet orqali amalga oshirilayotgan savdo operatsiyalari hajmining ortishi tezkor yetkazib berish xizmatlari, zamonaviy ombor xo'jaliklari va taqsimlash tarmoqlariga ehtiyojni kuchaytirmoqda. Natijada logistika kompaniyalari o'z xizmatlarini takomillashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etishga intilayotgani kuzatilmoqda.

Bozor rivojlanishining yana bir muhim xususiyati O'zbekistonning xalqaro transport koridorlaridagi ishtiroki kengayib borayotganligi bilan izohlanadi. Mamlakatning Xitoy–Markaziy Osiyo–Yevropa, Transkaspiy va boshqa strategik transport yo'laklarida faol qatnashishi milliy transport-tranzit salohiyatini oshirish bilan bir qatorda, tashish va saqlash xizmatlari bozorining xalqaro integratsiyalashuvini ham rag'batlantirmoqda.

O'tkazilgan tahlillar tashish va saqlash xizmatlari bozorining rivojlanishiga transport infratuzilmasining holati, logistika markazlari tarmog'ining kengayishi, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, elektron tijoratning rivojlanishi hamda mamlakatning xalqaro transport tizimidagi ishtiroki kabi omillar sezilarli ta'sir ko'rsatayotganligini tasdiqladi. Mazkur omillarning ta'siri va ahamiyati 1-jadvalda tizimlashtirilgan holda keltirilgan.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, logistika xizmatlari rivojlangan mamlakatlarda YAIM o'sishiga sezilarli hissa qo'shadi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda ham integratsiyalashgan logistika tizimlarini shakllantirish, intellektual transport texnologiyalarini keng joriy qilish va logistika xizmatlari eksport salohiyatini oshirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

O'zbekistonda tashish va saqlash xizmatlari bozori iqtisodiyotning strategik ahamiyatga ega tarmoqlaridan biri hisoblanadi.

Transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va logistika markazlarini rivojlantirish bozor o'sishining asosiy drayverlari hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish xizmatlar samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

Xalqaro transport koridorlarida ishtirokni kengaytirish mamlakatning tranzit salohiyatini mustahkamlaydi.

Zamonaviy ombor xo'jaliklarini rivojlantirish, logistika xarajatlarini kamaytirish va sohada kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish muhim vazifalar sifatida belgilandi.

Shundan kelib chiqib, mamlakatda yagona raqamli logistika platformasini shakllantirish, intellektual ombor texnologiyalarini joriy etish, multimodal tashuvlarni rivojlantirish va xususiy sektor ishtirokini kengaytirish tashish va saqlash xizmatlari bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 09.08.2021-yildagi Qonuni "Transport to'g'risida"gi O'RBQ-706-son // URL: <https://lex.uz/docs/-5563039>
2. Umarova D.M., Bo'ronova M.A. Logistika. O'quv qo'llanma. – T.: "Cho'lpon", 2016, 254 b.
3. Qulmuhammedov J.R., Aripjanov M.M., Nazarov K.M. Logistika asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: "Fan va texnologiyalar", 2015. 160-b.
4. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. Pearson Education, 2016.
5. Bowersox D.J., Closs D.J., Cooper M.B., Bowersox J.C. Supply Chain Logistics Management. McGraw-Hill Education, 2020.
6. Coyle J.J., Novack R.A., Gibson B.J., Langley C.J. Transportation: A Supply Chain Perspective. Cengage Learning, 2017.
7. Murphy P.R., Wood D.F. Contemporary Logistics. Pearson Education, 2019.
8. Ballou R.H. Business Logistics and Supply Chain Management. Pearson Education, 2004.
9. Xo'jayev F.E., Po'latxo'jayev D.M., Aytiyeva S.A. Tijorat va servis logistikasi. O'quv qo'llanma. - T.: TDIU "Iqtisodiyot", 2020, 218 b.
10. Babayev N. Logistika asoslari. Darslik. - Samarqand.: "Step Sell" MChJ. 2023, 292 b.
11. Dadaboyev Q. Logistika. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliya", 2007.
12. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari.

13. https://www.researchgate.net/publication/370474352_Connecting_to_Compete_2023_Trade_Logistics_in_an_Uncertain_Global_Economy
14. <https://rudycr.com/supchn/Christopher%20Logistics%20and%20Supply%20Chain%20Management%204th%20txtbk.pdf>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100